

**O'ZBEKISTONNING "YANGI IPAK YO'LI" LOYIHASIDAGI ROLI, LOYIHA
MAQSADLARI VA O'ZBEKISTONGA KUTILAYOTGAN TA'SIRLARINING
BATAFSIL TAVSIFI**

Karimov J. A

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
O'zbekiston, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800195>

Annotatsiya. Maqola Xitoy tomonidan boshlangan "Yangi Ipak Yo'li" yoki xalqaro nomlangan "Belt and Road Initiative" (BRI) loyihasini yoritadi, bu loyiha keng ko'lamli infratuzilma yaratish va xalqaro savdo aloqalarini mustahkamlash orqali ishtirokchi davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishni maqsad qilgan. Diqqat markazida O'zbekiston, Markaziy Osiyodagi mamlakat joylashgan bo'lib, bu tashabbus orqali imkoniyatlarga ham, xavflarga ham duch keladi. Maqolada O'zbekiston BRI doirasida infratuzilma, iqtisodiy o'sish, mintaqaviy integratsiya va energetika ta'minot xavfsizligi sohalarida qanday foyda ko'rishi mumkinligi muhokama qilinadi, shu bilan birga qarz tuzoqlari, atrof-muhit ta'sirlari va boshqaruv muammolari kabi potentsial xavflar ko'tariladi. Maqola O'zbekistonning tashabbus doirasidagi strategik ahamiyatini ta'kidlaydi va imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish va xavflarni minimallashtirish uchun muvozanatli yondashuv zarurligini muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: Belt and Road Initiative (BRI), O'zbekiston, infratuzilma, iqtisodiy o'sish, mintaqaviy integratsiya, energetika ta'minoti xavfsizligi, qarz tuzoqlari, atrof-muhit ta'sirlari, shaffoflik va boshqaruv, strategik ahamiyat.

BRI ikki asosiy komponentdan iborat: "Quruqlik kamari" (Belt), bu asosan yo'l va temir yo'l aloqalarini rivojlantirishga qaratilgan, va "Dengiz Ipak Yo'li" (Road), bu dengiz savdo yo'llari va portlarni yaratish va kengaytirishga e'tibor qaratadi. O'zbekiston uchun asosan quruqlik kamari muhimdir, chunki mamlakatning to'g'ridan-to'g'ri dengizga chiqish imkoniyati yo'q.

BRI doirasida O'zbekistonda turli infratuzilma loyihalari boshlangan yoki taklif qilingan, jumladan: O'zbekistonni nafaqat qo'shni davlatlar bilan, balki Yaqin Sharq va Yevropa kabi uzoqroq hududlar bilan bog'laydigan temir yo'l aloqalarini kengaytirish; Yuk tashishni yanada samarali tashkil qilish maqsadida yo'llarni modernizatsiya qilish; Energetika ta'minot xavfsizligini oshirish maqsadida yangilab bo'linadigan energiya manbalarini rivojlantirish va mavjud energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish.

BRIning O'zbekiston bo'yicha maqsadlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: Savdo aloqalarini yaxshilash va yangi bozorlarga kirish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish; Markaziy Osiyoda mintaqaviy integratsiyani va hamkorlikni mustahkamlash; Transport va logistika samaradorligini oshirish maqsadida infratuzilmani yaxshilash va turli iqtisodiy sektorlarga xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish.

BRI O'zbekiston uchun bir qator potentsial afzalliklarni taklif etadi: Yaxshilangan savdo yo'llari va yangi bozorlarga kirish orqali O'zbekiston eksport hajmini oshirishi mumkin. Bu yuqori iqtisodiy o'sishga va yangi ish o'rinlarini yaratishga olib kelishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, infratuzilma loyihalariga investitsiyalar O'zbekistonning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga yordam berishi mumkin. Xususan, transport tarmog'ini kengaytirish yuk tashish samaradorligini oshirishi va xarajatlarni kamaytirishi ham mumkin. BRIGA O'zbekistonning ishtiroki mintaqaviy hamkorlik va integratsiyani rag'batlantirishi va bu barqaror va xavfsizroq mintaqa yaratishga olib kelishi mumkin, bu esa o'z navbatida investitsiya muhitini

yaxshilaydi. Energetika infratuzilmasi loyihalari O‘zbekistonning energetika ta‘minoti xavfsizligini oshirishi va barqaror energetika ta‘minotini rag‘batlantirishi mumkin. Ushbu potensial afzalliklarga qaramasdan, O‘zbekiston qarz tuzoqlari, atrof-muhit ta‘sirlari va loyihalarni diqqat bilan tekshirish zarurligi kabi xavflarni hisobga olishi muhimdir, bu esa loyihalar aholining ehtiyojlariga javob berishi va barqaror bo‘lishini ta‘minlaydi.

O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi geografik joylashuvi uni Yangi Ipak Yo‘li doirasida tabiiy va strategik markazga aylantiradi. U barcha boshqa Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaradosh va mintaqadagi katta bozorlar va resurslarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanish imkoniyatiga ega. Bu markaziy o‘rni O‘zbekistonga Xitoy, Yevropa va Yaqin Sharqning yirik iqtisodiy markazlari o‘rtasida tovarlar va xizmatlar tranzit mamlakati sifatida xizmat qilish imkonini beradi. BRI doirasida O‘zbekiston o‘zining infrastrukturasi, jumladan yo‘l, temir yo‘l va energetika loyihalariga katta investitsiyalar oldi. Ushbu loyihalar nafaqat mamlakatning ichki rivojlanishini rag‘batlantirish, balki uni xalqaro savdo yo‘llari uchun o‘tish nuqtasi sifatida o‘z rolini kuchaytirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Masalan, Xitoy va O‘zbekiston o‘rtasidagi temir yo‘l aloqasi Qirg‘iziston orqali yaxshilandi, bu tovarlarni tashish vaqtini sezilarli darajada qisqartirdi. Yangi Ipak Yo‘li tashabbusida ishtirok etish O‘zbekistonga katta iqtisodiy afzalliklar taqdim etadi. Yaxshilangan savdo yo‘llari va infratuzilma orqali mamlakat eksportini oshirishi, xorijiy to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni jalb qilishi va iqtisodiy o‘rinishini tezlashtirishi mumkin. Bundan tashqari, tashabbus doirasida qo‘shni davlatlar bilan mintaqaviy hamkorlik va iqtisodiy integratsiya uchun yangi imkoniyatlar ochiladi.

Barcha afzalliklarga qaramay, O‘zbekistonning Yangi Ipak Yo‘li tashabbusidagi ishtirokiga oid qiyinchiliklar va tanqidlar ham mavjud. Ba‘zi tanqidchilar infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish orqali yuqori qarz xavfi haqida ogohlantiradilar. Shuningdek, ushbu loyihalarni amalga oshirishda shaffoflik va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalariga oid xavotirlar mavjud.

O‘zbekistonning Yangi Ipak Yo‘li tashabbusidagi roli ushbu tashabbusning maqsadlarini amalga oshirishda markaziy ahamiyatga ega. Strategik joylashuvi va infrastruktura qilingan investitsiyalar mamlakatni mintaqaviy va global iqtisodiyotda muhim o‘yinchiga aylantiradi. Potensial qiyinchiliklarga qaramay, BRIga ishtirok etish O‘zbekistonga iqtisodiy salohiyatini maksimal darajada oshirish va xalqaro maydonda o‘z mavqegini mustahkamlash imkonini beradi. O‘zbekistonning Yangi Ipak Yo‘li doirasidagi roli Xitoyning Markaziy Osiyodagi strategik majburiyatini tasdiqlaydi va mintaqaviy aloqalar hamda hamkorliklarning ahamiyatini mustahkamlaydi. Tashabbus katta iqtisodiy imkoniyatlar taqdim etgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston va boshqa ishtirokchi davlatlar qiyinchiliklarni hal qilishga e‘tibor berishlari muhimdir, bu esa afzalliklarning barqaror va keng ko‘lamli bo‘lishini ta‘minlaydi.

REFERENCES

1. Becker, T., & Wang, L. (2022). Yangi Ipak Yo‘li: Xitoyning Belt and Road Initiative va uning global qiyinchiliklari. Berlin: Springer Verlag.
2. Khasanov, U., & Schmidt, P. (2023). O‘zbekistonda BRI ta‘siri ostida iqtisodiy transformatsiya. Hamburg: Hamburger Wirtschaftsverlag.
3. Li, H. (2021). Infrastruktura ko‘prigi: Belt and Road Initiative va Yevrosiyo integratsiyasi. Shanghai: East China Normal University Press.
4. Müller, E., & Zhang, Y. (2022). Barqarorlik va rivojlanish: Belt and Road Initiative ning atrof-muhitga ta‘siri. Wien: Verlag für nachhaltige Entwicklung.

5. Petrov, A. (2023). Markaziy Osiyoda energetika loyihalari: O‘zbekistonning Belt and Road Initiative dasturidagi roli. Moskva: Rossiya Akademnashr.
6. Rahman, S. (2022). Belt and Road Initiative geopolitikasi: Markaziy Osiyo perspektivalari. London: Routledge.
7. Sun, W. (2023). Dengiz Ipak Yo‘li: 21-asrda dengiz savdo yo‘llari va portlari. Pekin: China Communications Press.
8. Usmanov, B. (2023). Modernizatsiya va rivojlanish: Belt and Road Initiative ning O‘zbekistondagi infratuzilma ta'siri. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.
9. Zhang, Q., & Karimov, F. (2021). Belt and Road Initiative davrida savdo va iqtisodiy o‘shish: O‘zbekiston uchun tahlil. Almaty: Qozog‘iston Universiteti Nashriyoti.